

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας

Ε. Καλογεροπούλου¹, Σ. Δαμιανίδου¹, Γ. Βρυώνη²

¹ Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική

² Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Περίληψη

Η οξεία φαρυγγίτιδα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης στο γιατρό. Τα αίτια είναι ιογενή κυρίως, αλλά και βακτηριακά. Ο *Streptococcus pyogenes* (β-αιμολυτικός *Streptococcus* ομάδας A, Group A streptococci, GAS) αποτελεί το συχνότερο βακτηριακό αίτιο φαρυγγίτιδας και την κλασική ένδειξη χορήγησης αντιμικροβιακής θεραπείας. Η μικροβιολογική διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας βασίζεται στην καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος, που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο», στις ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου και στις μοριακές τεχνικές. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας και των ενδείξεων εφαρμογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, μετά και από τις πρόσφατες (2013) οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας

Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America, IDSA). Αν και η διάγνωση στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας φαίνεται εύκολη, εντούτοις υπάρχουν σημεία που πρέπει κανείς να προσέξει, τόσο στη συμβατική τεχνική (καλλιέργεια), όσο και στις νεότερες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο. Και βέβαια, μόνο ένα τέτοιο εργαστηριακό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και σε ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών σκευασμάτων.

Λέξεις κλειδιά

οξεία φαρυγγίτιδα, φαρυγγικό επίχρισμα, εργαστηριακή διάγνωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γεωργία Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462129
Fax: 210-7462210
e-mail: gvryoni@med.uoa.gr

1. Εισαγωγή

Η οξεία φαρυγγίτιδα είναι η συχνότερη λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, και συχνά εμφανίζεται με επιδημική μορφή. Τα κύρια αίτια που προκαλούν την εκδήλωσή της είναι οι ιοί και από τα βακτηριακά παθογόνα ο *Streptococcus pyogenes* (β-αιμολυτικός *Streptococcus* ομάδας A, Group A *Streptococcus*, GAS) (πίνακας 1). Συγκεκριμένα ο *S. pyogenes* είναι υπεύθυνος για 5–10% των περιστατικών φαρυγγίτιδας στους ενήλικες και για > 30% στα παιδιά.¹ Παρότι η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα είναι κατά κανόνα μια σχετικά ήπια λοίμωξη, η μη έγκαιρη αιτιολογική διάγνωση και αντιμικροβιακή αντιμετώπιση της σχετίζεται με επιπλοκές, όπως είναι τα περιαμυγδαλικά και οπισθοφαρυγγικά αποστήματα, η οξεία μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, η τραχηλική λεμφαδενίτιδα, η οξεία σπειραματονεφρίτιδα και ο ρευματικός πυρετός. Παράλληλα, δεν εμποδίζεται η μετάδοση του παθογόνου στην κοινότητα. Συνεπώς, η εφαρμογή απλών, γρήγορων και αξιόπιστων μεθόδων αιτιολογικής διάγνωσης και έγκαιρης στοχευμένης θεραπείας της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας είναι σημαντική στην πρόληψη των επιπλοκών αυτών.^{2,3} Ειδικότερα, για την πρόληψη εκδήλωσης οξείας σπειραματονεφρίτιδας, δεν έχει τόσο σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου σε συγκεκριμένο ασθενή, όσο η απώτερη εξάλειψη της φορέας και κατ'επέκταση η μείωση της μετάδοσης των τυχόν νεφριτογόνων στελεχών.⁴

2. Διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας

Η εργαστηριακή διάγνωση του *S. pyogenes* επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους: (α) καλλιέργεια σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά και απομόνωση του παθογόνου μικροοργανισμού, μέθοδος που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο» (“gold standard”) (β) ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του *S. pyogenes* (Strept test, Rapid Antigen Detection Tests, RADTs) και (γ) μοριακές τεχνικές (direct Nucleic Acid Amplification Tests, NAATs).

2.1. Λήψη και αποστολή φαρυγγικού επιχρίσματος

Η σωστή τεχνική λήψης του φαρυγγικού επιχρίσματος αυξάνει την ευαισθησία της καλλιέργειας για την ανίχνευση του *S. pyogenes* στο 90-95% των περιπτώσεων.

Το φαρυγγικό επίχρισμα λαμβάνεται με κατάλληλο στυλεό. Εάν είναι διαθέσιμος ο διπλός στυλεός, καλό είναι να προτιμηθεί, ώστε να ληφθούν ταυτόχρονα δύο δείγματα για τη διενέργεια strept test και καλλιέργειας, γεγονός που βοηθάει στη συνεργασία των ασθενών, ιδίως αν πρόκειται για παιδιά (αποφυγή δεύτερης λήψης μετά τη δυσάρεστη για τον ασθενή πρώτη φορά).^{1,5}

Η λήψη του φαρυγγικού επιχρίσματος γίνεται με ήπια επαφή και περιστροφή του στυλεού στον οπίσθιο φάρυγγα, τις αμυγδαλές και σε τυχόν άλλες φλεγμονώδεις ή εξιδρωματικές περιοχές του φάρυγγα, αφού πρώτα πιεστεί ελαφρά η γλώσσα με γλωσσοπίε-

Πίνακας 1 Αίτια οξείας φαρυγγίτιδας¹⁵

Βακτηριακά αίτια	Κύρια νόσος που προκαλούν
Group A Streptococci (<i>S. pyogenes</i>)	Φαρυγγίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, οστρακιά
Streptococci Groups C και G	Φαρυγγίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Φαρυγγίτιδα
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Διφθερίτιδα
<i>Arcanobacterium hemolyticum</i>	Φαρυγγίτιδα, οστρακιοειδές εξάνθημα
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Φαρυγγίτιδα, εντεροκολίτιδα
<i>Yersinia pestis</i>	Πανώλη
<i>Francisella tularensis</i>	Τουλαραμία (οροφαρυγγική)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Πνευμονίτιδα, βρογχίτιδα
<i>Chlamydia psittaci</i>	Ψιττάκωση
<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Βρογχίτιδα, πνευμονία
Μεικτά αναερόβια	Κυνάγχη Vincent, ουλίτιδα, περιαμυγδαλικό απόστημα
Ιογενή αίτια	
Rhinovirus	Κοινό κρυολόγημα
Coronavirus	Κοινό κρυολόγημα
Adenovirus	Επιπέφυκο-φαρυγγικός πυρετός
Herpes Simplex virus (HSV) 1 και 2	Ουλοστοματίτιδα
Influenza A και B	Γρίπη
Parainfluenza (τύποι A και B)	Κοινό κρυολόγημα, croup
Coxsackie A	Ερπητική κυνάγχη (Herpangina)
Epstein-Bar (EBV)	Λοιμώδη μονοπυρήνωση
Cytomegalovirus (CMV)	CMV μονοπυρήνωση
Human immunodeficiency virus (HIV)	Οξεία HIV πρωτολοίμωξη
Άγνωστα αίτια	

στρο. Ο στυλεός δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με την γλώσσα, τα δόντια ή τα ούλα για αποφυγή επιμόλυνσης του δείγματος με τη στοματική χλωρίδα. Το δείγμα λαμβάνεται εντός 1-3 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και πριν από τη χορήγηση αντιβιοτικών.⁵

Ο στυλεός που χρησιμοποιείται για τη λήψη του δείγματος είναι αποστειρωμένος με πλαστικό στέλεχος και άκρη δειγματοληψίας (βύσμα) από πολυεστέρα (π.χ. Dacron ή rayon). Καλό είναι να αποφεύγονται οι ξύλινοι βαμβακοφόροι στυλεοί και η χρήση υλικού που περιέχει calcium alginate, ειδικά εάν το δείγμα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών. Μετά τη λήψη, το δείγμα αποστέλλεται αμέσως στο Εργαστήριο, σε χρόνο μέχρι το πολύ δύο ώρες διατηρούμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γιατί έτσι αυξάνεται η ευαισθησία της μικροβιολογικής διάγνωσης. Σε περίπτωση που η μεταφορά καθυστερήσει, ο στυλεός τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς (Amies ή Stuart) σε θερμοκρασία 4-22° C, διατηρούμενος έτσι έως τρία 24ωρα.⁵

Η αξία της σωστής δειγματοληψίας οδήγησε πολλούς ερευνητές στη μελέτη νέων στυλεών “flocked swabs”, των οποίων το βύσμα είναι κατασκευασμένο από μικρές νάιλον ίνες που συνδέονται κάθετα με το πλαστικό στέλεχος του στυλεού, σε αντίθεση με τους συμβατικούς στυλεούς που οι ίνες του βύσματος είναι τυλιγμένες γύρω από το στέλεχος. Η τριχοειδική δράση μεταξύ των ινών διευκολύνει την ισχυρή “υδραυλική” πρόσληψη του δείγματος από τη μολυσμένη περιοχή, αλλά και την εύκολη έκλουση και απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους των μικροβίων, όταν το βύσμα τοποθετείται στο υγρό μέσο μεταφοράς ή απ’ ευθείας στο στερεό καλλιιεργητικό υλικό.^{6,7}

2.2. Μικροσκοπική εξέταση

Στη στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα η μικροσκοπική εξέταση του φαρυγγικού επιχρίσματος μετά από χρώση Gram δεν προσφέρει καμιά βοήθεια στη μορφολογική αναγνώριση του *S. pyogenes*. Αυτό οφείλεται στην παρουσία της πλούσιας φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας της περιοχής.

2.3. Καλλιέργεια

Η εργαστηριακή διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας βασίζεται στην απομόνωση των β-αιμολυτικών αποικιών και την ταυτοποίησή τους ως *S. pyogenes*.

Το φαρυγγικό επίχρισμα εμβολιάζεται στα εξής θρεπτικά υλικά:^{1,8}

- αιματούχο άγαρ με περιεκτικότητα 5% σε αίμα προβάτου και αερόβια επώαση στους 37° C για 18-24 ώρες. Αν δεν αναπτυχθούν ύποπτες αποικίες, η επώαση παρατείνεται για ακόμη ένα 24ωρο.
- αιματούχο άγαρ με περιεκτικότητα 5% σε αίμα προβάτου και αναερόβια επώαση για 48 ώρες στους 35-37°C.
- εκλεκτικό θρεπτικό υλικό με αίμα προβάτου και τριμεθοπρίμη – σουλφομεθοξαζόλη (SXT) για 48 ώρες σε 5-10% CO₂ στους 35° C. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη των στρεπτοκόκκων των ομάδων Α και Β, ενώ παράλληλα αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροβίων της χλωρίδας.⁹

Η παράταση του χρόνου επώασης για 48 ώρες αυξάνει την πιθανότητα απομόνωσης του *S. pyogenes* κατά 5-46% και είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εκλεκτικό θρεπτικό υλικό ή γίνεται επώαση σε αναερόβιες συνθήκες.⁸

Το φαρυγγικό επίχρισμα είναι πολυμικροβιακό δείγμα και απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των αποικιών των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται, μετά τον ενοφθαλμισμό του στα θρεπτικά υλικά. Στο αιματούχο άγαρ με 5% αίμα προβάτου, ο *S. pyogenes* αναπτύσσει χαρακτηριστικές μικρές λευκές αποικίες με μεγάλη, σαν από διαβήτη, ζώνη πλήρους αιμόλυσης (β-αιμόλυση). Πολύ σημαντική είναι η παρουσία της συγκεκριμένης περιεκτικότητας αίματος προβάτου στο καλλιεργητικό μέσο. Μικρότερη ή μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει ως αποτέλεσμα η ζώνη αιμόλυσης να γίνεται δυσδιάκριτη.⁹

Η αιμόλυση ευοδώνεται κατά την ανάπτυξη των αποικιών του *S. pyogenes* σε αναερόβιες συνθήκες, γιατί στις συνθήκες αυτές, τόσο η ευαίσθητη στο οξυγόνο αιμολυσίνη O (oxygen labile, SLO), όσο και η σταθερή στο οξυγόνο αιμολυσίνη S (oxygen-stable, SLS), προκαλούν ευδιάκριτη αντίδραση. Ο ενοφθαλμισμός του δείγματος στα τρυβλία γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να ευοδωθεί η β-αιμόλυση. Το δείγμα ενοφθαλμίζεται και στα δύο αιματούχα τρυβλία και επιστρώνεται με τον κρίκο με ενδιάμεσες πυρακτώσεις ή με χρήση πολλαπλών κρίκων, ώστε να δημιουργηθούν απομονωμένες αποικίες. Στο τρυβλίο το οποίο θα επωασθεί αερόβια, ο κρίκος βυθίζεται εντός του άγαρ μετά το τέλος της πρώτης αραίωσης, αλλά και εκτός της περιοχής ενοφθαλμισμού (τεχνική

“streak-and-stab”), έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και οι μικροαερόφιλοι αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι (εικόνες 1α και 1β).⁹

Εικόνα 1α Σχηματική παράσταση της «streak-and-stab» τεχνικής.⁹

Εικόνα 1β Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος με *S. pyogenes* σε αιματούχο άγαρ. Φαίνεται η β-αιμόλυση γύρω από τις μεμονωμένες αποικίες, όσο και στα εντυπώματα (νύξεις) με τον κρίκο, εκτός της περιοχής ενοφθαλμισμού (βέλη)

Εκτός από τον *S. pyogenes*, β-αιμόλυση (ευαίσθητη στο οξυγόνο αιμολυσίνη) παρουσιάζουν και οι στρεπτόκοκκοι των ομάδων C, G και το *Arcanobacterium haemolyticum*. Βέβαια οι αποικίες του *A. haemolyticum* εμφανίζουν στενή ζώνη β-αιμόλυσης, με ενίοτε κώλωμα του άγαρ κάτω από την αποικία, αξιολογούμενες καλύτερα μετά από 48ωρη επώαση. Ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός είναι καταλάση αρνητικός, Gram-θετικός, με μορφολογία διφθεροειδούς. Οι παραπάνω μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν επίσης φαρυγγίτιδα ή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα και θα πρέπει να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται.^{9,10}

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά για τη ταυτοποίηση των στρεπτόκοκκων της ομάδας A και για τη διαφοροποίηση τους από άλλους β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους είναι το δισκίο βακιτρακίνης, περιεκτικότητας 0.04 μg ή 0.02 U. Το δισκίο αυτό τοποθετείται στην ανακαλλιέργεια των ύποπτων αιμολυτικών αποικιών σε αιματούχο άγαρ με 5% αίμα προβάτου, και η επίστρωση γίνεται με μορφή ταπήτιου.⁹ Αρκετά εργαστήρια, για γρήγορη ανίχνευση του *S. pyogenes*, τοποθετούν το δισκίο βακιτρακίνης απευθείας πάνω στο πυκνό στρώμα ενοφθαλμισμού του φαρυγγικού επιχρίσματος στο αναερόβιο τρυβλίο του πρωτοκαλλιέργηματος. Οι περισσότεροι στρεπτόκοκκοι της ομάδας A (>95%) παρουσιάζουν ζώνη αναστολής ανάπτυξης γύρω από το δισκίο, φαινόμενο που αντιθέτως δεν παρατηρείται στο 83-97% των υπολοίπων στρεπτόκοκκων. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία για κλινικά απομονωθέντα στελέχη *S. pyogenes* ανθεκτικά στην βακιτρακίνη.^{11,12} Παράλληλα, >10% των στρεπτόκοκκων των ομάδων C και G, όπως και περίπου 5% αυτών της ομάδας B, είναι ευαίσθητοι στην βακιτρακίνη. Επομένως, καλό είναι η δοκιμασία αυτή να συνοδεύεται και με την τοποθέτηση δισκίου τριμεθοπρίμης- σουλφομεθοξαζόλης (SXT), στο οποίο οι στρεπτόκοκκοι των ομάδων C και G είναι ευαίσθητοι, ενώ αυτοί της ομάδας A και B είναι ανθεκτικοί (πίνακας 2).⁹ Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ορολογική ταυτοποίηση με τη μέθοδο συγκόλλησης σωματιδίων Latex ευαίσθητοποιημένων με αντισώματα ως προς το πολυσακχαριδικό αντιγόνο των ομάδων (η παρουσία A αντιγόνου ταυτοποιεί τον *S. pyogenes* κατά 98%).¹

2.4. Ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του *S. pyogenes* (Strept test)

Επειδή το αποτέλεσμα της καλλιέργειας είναι διαθέσιμο μετά από 24-48 ώρες, αναπτύχθηκαν ταχείες τεχνικές ανίχνευσης του αντιγόνου A του στρεπτόκοκκου, απευθείας από το κλινικό δείγμα (Strept test, Rapid Antigen Detection Tests, RADTs). Το αντιγόνο του στρεπτόκοκκου εκχυλίζεται από το στυλεό με το φαρυγγικό επίχρισμα και στη συνέχεια ανιχνεύεται με

ανοσολογική αντίδραση με τεχνική ανοσοχρωματογραφίας, η οποία αντικατέστησε τόσο τις αρχικά χρησιμοποιούμενες τεχνικές της συγκόλλησης σωματιδίων Latex, όσο και τις ανοσοενζυμικές τεχνικές (Enzyme Immunoassay, ELISA).¹³

Η ειδικότητα αυτών των δοκιμασιών είναι υψηλή (>95%), συγκρινόμενη με αυτή της καλλιέργειας, ενώ η ευαισθησία τους κυμαίνεται από 70 έως 90%.^{13,14} Υψηλή ειδικότητα σημαίνει ότι τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα με δοκιμασία RADT είναι σπάνια και επομένως ένα θετικό αποτέλεσμα καθοδηγεί την απόφαση χορήγησης θεραπείας, χωρίς την ανάγκη επιβεβαίωσης του αποτελέσματος με καλλιέργεια, γεγονός όμως που δε συμβαίνει με το αρνητικό αποτέλεσμα, που πρέπει να επιβεβαιώνεται με καλλιέργεια.¹³⁻¹⁶ Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America, IDSA), αν η ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης RADT είναι < 80%, το αρνητικό RADT αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με άλλη, πιο ευαίσθητη, μέθοδο (καλλιέργεια ή μοριακή τεχνική) τουλάχιστον σε παιδιατρικούς ασθενείς. Με βάση τις πρόσφατες οδηγίες της IDSA, αυτό πρέπει να εφαρμόζεται και σε ενήλικους ασθενείς, παρότι η επίπτωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας είναι μικρή και ο κίνδυνος ρευματικού πυρετού είναι εξαιρετικά χαμηλός.¹⁶

Από άποψη σχέσης κόστους προς όφελος, η εφαρμογή των RADTs είναι αποδεκτή σε σχέση με την καλλιέργεια, αν και η τελευταία είναι πιο φτηνή, γιατί σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αρχίζει άμεσα αντιμικροβιακή θεραπεία, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της μολυσματικότητας, αλλά και των τυχόν επιπλοκών, ή τουλάχιστον της βαρύτητάς τους.¹ Βέβαια, χωρίς καλλιέργεια δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ευαισθησίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αυτός πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και σε αλλεργία στην πενικιλίνη, οπότε και πρέπει να ακολουθεί έλεγχος αντοχής στις μακρολίδες, που αποτελούν την εναλλακτική θεραπεία.

2.5. Μοριακές τεχνικές

Στις μοριακές τεχνικές ανίχνευσης του *S. pyogenes* ανήκουν in house και εμπορικά διαθέσιμες τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ευαισθησίας (>90%) και ειδικότητας (>95%).¹⁷⁻¹⁹

Σήμερα, εμπορικά διαθέσιμη τεχνική είναι το Hologic Gen-Probe GASDirect Test (Gen-Probe, Inc, San Diego, California). Η ανίχνευση του *S. pyogenes* από το φαρυγγικό επίχρισμα γίνεται με τη χρήση σημασμένου με χημειοφωταύγεια DNA ανιχνευτή μονής έλικας (chemiluminescent single-strand DNA probe) με αλληλουχία συμπληρωματική του rRNA στόχου. Η ευαι-

Πίνακας 2 Είδος δείγματος και διαγνωστική μέθοδος, ανάλογα με τον αιτιολογικό παράγοντα.¹⁶

Αιτιολογικός παράγοντας	Μέθοδοι διάγνωσης	Κατάλληλο δείγμα	Μεταφορά στο εργαστήριο Κατάλληλος χρόνος	Κατάλληλο καλλιεργητικό υλικό
Βακτήρια				
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Ανίχνευση αντιγόνου Καλλιέργεια Μοριακές τεχνικές	Φαρυγγικό επίχρισμα	Στυλεός με υλικό μεταφοράς θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	Αιματούχο άγαρ
β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι ομάδων C και G	Καλλιέργεια Ορολογική ταυτοποίηση κατά Lancefield	Φαρυγγικό επίχρισμα	Στυλεός με υλικό μεταφοράς θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	Αιματούχο άγαρ
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	Καλλιέργεια	Φαρυγγικό επίχρισμα	Στυλεός με υλικό μεταφοράς θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	Αιματούχο άγαρ
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Καλλιέργεια	Φαρυγγικό επίχρισμα	Υλικό μεταφοράς γονοκόκκου θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	GC selective agar
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Χρώση κυανού του μεθυλενίου, μετά από καλλιέργεια	Ψευδομεμβράνη	Αποστειρωμένο δοχείο μεταφοράς Άμεση μεταφορά	Hoyle's tellurite άγαρ
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	Gram-χρώση Καλλιέργεια αναερόβια	Φαρυγγικό επίχρισμα	Στυλεός με υλικό μεταφοράς για αναερόβια θ° περιβάλλοντος Μέσα σε δύο ώρες	Fastidious anaerobe άγαρ
Ιοί				
Epstein-Bar (EBV)	Mono-test* Ορολογική διάγνωση EBV	5 ml ορού	θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	
Herpes Simplex virus (HSV) (συνήθως type 1)	Άμεση ανίχνευση Καλλιέργεια (σε ανοσοκαταστολή) Αντισώματα	Στυλεός από δείγμα φαρυγγικής βλάβης (ειδικό για ιούς) 5 ml ορού	θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	
Cytomegalovirus (CMV)	Ανίχνευση IgM αντισωμάτων	5 ml ορού	θ° περιβάλλοντος Μέσα σε 2 ώρες	
Human immunodeficiency virus (HIV)	Διάγνωση HIV λοίμωξης			

*Ψευδώς αρνητικά: έως 10% των Mono-tests, ιδίως σε μικρά παιδιά. Αν κλινική υποψία ισχυρή, τότε ειδικά αντισώματα στο ίδιο δείγμα και μετά από 7-10 μέρες σε νέο δείγμα που θα ελεγχθεί και πάλι ταυτόχρονα με το παλιό

σθησία και η ειδικότητα της μεθόδου σε σχέση με την καλλιέργεια ανέρχονται σε 86-94.8% και 95-100%, αντίστοιχα.¹³ Η τεχνική LightCycler Strep-A (Roche Applied Science, Indianapolis, Ind.), πραγματικού-χρόνου PCR (real-time PCR) ενός κύκλου, παρά τα υψηλά ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας (93% και 98% αντίστοιχα), έχει πλέον καταργηθεί.¹⁸

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν in house τεχνικές real-time PCR με τη χρήση των νέου τύπου συλλετών "flocked swabs" με πολύ καλά αποτελέσματα [ευαισθησία 96.0% ειδικότητα 98.6%, θετική προγνωστική αξία (PPV) 96.9% και αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 98.1%, σε σύγκριση με την καλλιέργεια].¹⁷ Τέλος η εφαρμογή ποσοτικών real-time PCR (real-time quantitative PCR) μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με το όριο ανίχνευσης των RADTs, και με το αν σχετίζεται το μικροβιακό φορτίο με τη σοβαρότητα της κλινικής εικόνας.¹⁹

2.6. Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων

Η ανίχνευση τίτλου αντιστρεπτοκοκκικών αντισωμάτων είναι χρήσιμη για τη διάγνωση των ανοσολογικών επιπλοκών της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας, δηλαδή του ρευματικού πυρετού και της οξείας σπειραματονεφρίτιδας. Εντούτοις, μια τέτοια εξέταση δεν είναι χρήσιμη στη διάγνωση της οξείας φαρυγγίτιδας, γιατί οι τίτλοι των δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενων αντισωμάτων, της αντιστρεπτολυσίνης O (antistreptolysin O, ASO) και της αντι-DNάσης B, ανιχνεύονται σε υψηλά επίπεδα μετά την 3η-8η εβδομάδα από τη λοίμωξη και μπορεί να παραμείνουν υψηλά για μήνες μετά από αυτή.²⁰

2.7. Έλεγχος ευαισθησίας

Οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, αντίθετα από τον *S. pneumoniae* και τους α-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους, είναι ευαίσθητοι στην πενικιλίνη και σε όλες τις β-λακτάμες. Οι μακρολίδες αποτελούν εναλλακτική θεραπεία σε λοιμώξεις από β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλίνη. Ο ρόλος τους στην θεραπεία είναι σημαντικός, μια και ύποπτη ή επιβεβαιωμένη αλλεργία στην πενικιλίνη αναφέρεται σε περισσότερους από 10% των ασθενών.²¹ Βέβαια έχει αναφερθεί ανοχή στις μακρολίδες η οποία οφείλεται σε δύο μηχανισμούς:

- τροποποίηση του στόχου δράσης. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, η μεθυλίωση της περιοχής σύνδεσης των μακρολίδων στο 23S τμήμα της 50S υπομονάδας του rRNA από μεθυλάσες, που κωδικοποιούνται από *erm* γονίδια, οδηγεί σε ανοχή σε μακρολίδες, λινκοσαμίδες και στρεπτογραμίνη B (MLS_B φαινότυπος). Τα γονίδια, η ύπαρξη των οποίων συνδέεται με τον MLS_B φαινότυπο είναι τα *erm*(B) και *erm*(TR) [υποτάξη του

erm(A)]. Η έκφραση των γονιδίων μπορεί να είναι επαγωγίμη ή ιδιοσυστασιακή.

o Στην περίπτωση της επαγωγίμης ανοχής [inducible MLS_B (iMLS_B) φαινότυπος], ο μικροοργανισμός παράγει ανενεργό mRNA, το οποίο δεν μπορεί να μετατρέψει την υπεύθυνη για την τροποποίηση του στόχου μεθυλάση χωρίς την παρουσία επαγωγέα (ερυθρομυκίνη και γενικά 14-15μελείς μακρολίδες). Φαινοτυπικά, τα στελέχη παρουσιάζουν *in vitro* ανοχή στις μακρολίδες (erythromycin) και ευαισθησία στις λινκοσαμίδες (clindamycin).²¹

Η επαγωγίμη τύπου ανοχή (δηλ. erythromycin ανοχή και clindamycin ευαισθησία ή ενδιάμεση ανοχή) ελέγχεται με το D-test [τοποθέτηση δίσκων erythromycin 15μg και clindamycin 2μg σε απόσταση 12 mm, σε Mueller Hinton άγαρ με 5% αίμα προβάτου (η τοποθέτηση των δίσκων δεν πρέπει να γίνεται με διανεμητή δίσκων αντιβιοτικών)]. Δοκιμασία D-test θετική (ευθυγράμμιση της ζώνης αναστολής της clindamycin μεταξύ των δύο δίσκων) αναδεικνύει τον iMLS_B φαινότυπο (συνδέεται κυρίως με ύπαρξη *erm*TR γονιδίου).

o Στελέχη με ιδιοσυστασιακού τύπου ανοχή παρουσιάζουν ανοχή σε μακρολίδες (erythromycin) και λινκοσαμίδες (clindamycin), χωρίς την παρουσία επαγωγέα [constant MLS_B (cMLS_B) φαινότυπος, ύπαρξη *erm*(B) γονιδίου]. Στη δοκιμασία D-test, η ζώνη αναστολής γύρω από την clindamycin είναι < 15mm. Σε θετικό D-test, το στέλεχος δίνεται ως clindamycin ανθεκτικό.

Στην απάντηση πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για επαγωγίμη ανοχή στη clindamycin και, επομένως, το αντιβιοτικό μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να είναι αναποτελεσματικό. Σε αρνητικό D-test, το αποτέλεσμα για την clindamycin δίνεται ως έχει (ευαισθησία ή ενδιάμεση ευαισθησία).²²

- Μηχανισμός αντλίας. Η παρουσία αντλίας κωδικοποιείται από το *mef* γονίδιο και η ανοχή αφορά 14- και 15μελείς μακρολίδες. Πρόκειται για τον M φαινότυπο, παρόμοιος με τον iMLS_B φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από ανοχή στην erythromycin (ζώνη αναστολής < 20mm).²¹ (εικόνα 2).

3. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η φαρυγγίτιδα είναι μια πολύ συχνή λοιμώδης νόσος, ιδίως στις ηλικίες 5 έως 15 ετών. Παρότι η νόσηση από *S. pyogenes*, που αποτελεί το πιο συχνό βακτηριακό

Εικόνα 2 Ανίχνευση αντοχής στρεπτόκοκκων σε μακρολίδες και λινκοσαμίδες. Ο χαρακτηρισμός των φαινοτύπων αντοχής γίνεται με βάση τη δοκιμασία ευαισθησίας σε erythromycin και clindamycin (I/R: μέτρια ευαισθησία/αντοχή, S: ευαισθησία) (Προσαρμογή από Leclercq 2002)

αίτιο φαρυγγίτιδας, είναι κατά κανόνα βαρύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη ιογενή, η διαφορική τους διάγνωση δεν είναι ασφαλής με βάση μόνο την κλινική εικόνα. Εντούτοις, είναι απαραίτητη για τη σωστή αντιμετώπιση και την αποφυγή των δυνητικών επιπλοκών της νόσου, χωρίς να γίνεται ταυτόχρονα καταχρηστική αντιμικροβιακή φαρμακωτική θεραπεία (αντιμικροβιακή θεραπεία απαιτείται μόνο σε ασθενείς με αποδεδειγμένη φαρυγγίτιδα λόγω βακτηριακού παράγοντα). Η συνεκτίμηση των επιδημιολογικών παραμέτρων, όπως ηλικία ασθενούς, εποχή του έτους, επιδημική ή μη μορφή της νόσου και οι συνοσηρότητες, δε συμβάλλει στην αιτιολογική διάγνωση της λοίμωξης. Επομένως, η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου είναι σημαντική ως προς την καθοδήγηση της θεραπευτικής απόφασης.^{14,15,23} Μικροοργανισμοί εξάλλου της φυσιολογικής χλωρίδας, όπως *S. aureus*, *S. pneumoniae* και *H. influenzae*, δεν πρέπει να αναφέρονται στην απάντηση καλλιέργειας ρουτίνας φαρυγγικού επιχρίσματος για να αποφεύγεται έτσι η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών.^{15,16}

Διάφορες εργαστηριακές μέθοδοι, όπως είναι η καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του *S. pyogenes*, καθώς και μοριακές μέθοδοι, έχουν χρησιμοποιηθεί για την αιτιολογική διάγνωση της λοίμωξης. Η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του *S. pyogenes* χρησιμοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του 1980 για την αξιολόγηση των ασθενών με φαρυγγίτιδα και αυτό

γιατί το επίχρισμα μπορεί να ληφθεί στα εξωτερικά ιατρεία, στην κλινική ή στο ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με το αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.¹⁶ Στους ασθενείς που έχουν θετική δοκιμασία χορηγείται άμεσα αντιμικροβιακή αγωγή. Στα παιδιά συνεχίζεται η διερεύνηση και επί αρνητικού αποτελέσματος, με καλλιέργεια του φαρυγγικού επιχρίσματος. Στους ενήλικες εθεωρείτο ότι επί αρνητικού αποτελέσματος του strep-test δεν έπρεπε να ακολουθήσει καλλιέργεια του φαρυγγικού επιχρίσματος λόγω υψηλής αρνητικής προγνωστικής αξίας της τεχνικής, όμως οι νέες οδηγίες προτείνουν, ανάλογα με την κρίση του κλινικού γιατρού, επιβεβαίωση του αρνητικού αποτελέσματος με καλλιέργεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευαισθησία στη διάγνωση του *S. pyogenes*.¹⁶

Η χρήση των ταχέων δοκιμασιών για τη διάγνωση της φαρυγγίτιδας από *S. pyogenes*, χωρίς να ακολουθήσει καλλιέργεια, έχει σαν μειονέκτημα ότι δεν απομονώνεται το στέλεχος για έλεγχο ευαισθησίας. Οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, παρά την ευρεία και επί μακρόν, για σχεδόν 50 χρόνια, χορήγηση της πενικιλίνης, είναι ευαίσθητοι σε αυτήν και σε όλες τις β-λακτάμες, ενώ μεμονωμένες αναφορές πενικιλίνης-ανθεκτικών στελεχών δεν έχουν επιβεβαιωθεί.²¹ Η θεραπευτική αποτυχία της πενικιλίνης σε περιπτώσεις φαρυγγοαμυγδαλίτιδας από *S. pyogenes* οφείλεται σε άλλους λόγους. Αυτοί είναι: α) η μη σωστή λήψη του αντιβιοτικού, β) η παρουσία βακτηρίων στη χλωρίδα

που παράγουν β-λακταμάσες, με αποτέλεσμα την «προστασία» του *S. pyogenes* από το αντιβιοτικό, γ) η απουσία μικροοργανισμών της χλωρίδας, που, μέσω βακτηριοσινών που παράγουν ή ανταγωνισμού για τις θρεπτικές ουσίες, βοηθούν στην αναστολή ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του, δ) η συνύπαρξη και συνεργική του δράση με άλλα παθογόνα, όπως κυρίως με τη *Moraxella catarrhalis*, και ε) η ικανότητά του να εισέρχεται εντός των κυττάρων, πράγμα που δεν μπορούν οι β-λακτάμες.²¹

Τα τελευταία χρόνια, όμως, αναφέρεται αυξημένη αντοχή του *S. pyogenes* στις μακρολίδες, που αποτελούν εναλλακτική θεραπεία σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλίνη σε στελέχη που απομονώνονται στη Β. Αμερική και στην Ευρώπη.¹⁵ Τα ποσοστά κυμαίνονται από < 10% έως 20%, γεγονός που αντανάκλα τη διαφορετική χρήση της συγκεκριμένης ομάδας αντιβιοτικών, και επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος επαγωγίμης ή μη αντοχής με την εφαρμογή του D-test.²⁴⁻²⁷

Φαρυγγίτιδα μπορεί να προκληθεί και από άλλα βακτηριακά αίτια, εκτός του *S. pyogenes*. Οι στρεπτόκοκοι των ομάδων C και G έχουν ενοχοποιηθεί για φαρυγγίτιδα, καθώς και για σπάνιες περιπτώσεις μεταστρεπτοκοκκικής σπειραματονεφρίτιδας.¹⁶ Το *A. haemolyticum* προκαλεί επίσης σπανίως επιμένουσα φαρυγγίτιδα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.^{16,28} Το *Fusobacterium necrophorum* είναι ένας αναερόβιος μικροοργανισμός που αναφέρεται στα αίτια της οξείας φαρυγγίτιδας. Επί κλινικής υποψίας, πρέπει να ενημερωθεί το Εργαστήριο, ώστε να αναζητηθεί ο μικροοργανισμός στο αναερόβιο τρυβλίο. Προκαλεί σοβαρή κλινική εικόνα με επίμονη κυνάγχη και περιαιμυδαλικό απόστημα. Χωρίς έγκαιρη θεραπεία, μπορεί να

προκαλέσει βακτηραιμία, καθώς και την απειλητική για την ζωή νόσο Lemierre.^{29,30} Τέλος, σπάνια μικροβιακά αίτια όπως *Corynebacterium diphtheria* και *Neisseria gonorrhoeae* (και ακόμα σπανιότερα *Yersinia enterocolitica*, *Y. pestis* και *Francisella tularensis*) πρέπει να αναζητηθούν μόνο σε κλινική υποψία, αποτέλεσμα της προσεκτικής λήψης ιστορικού και της κλινικής εξέτασης του θεράποντος ιατρού, ο οποίος οφείλει να μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.^{16,31} Τέλος, αμφίβολη είναι η αιτιοπαθογόνος σχέση άτυπων μικροοργανισμών, όπως *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Chlamydophila pneumoniae*, που εντοπίζονται ενίοτε σε ασθενείς με οξεία φαρυγγίτιδα, με πιθανότερη εκδοχή την απλή συνύπαρξη με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό.^{15,16}

Σε περίπτωση που τεθεί διάγνωση ιογενούς φαρυγγίτιδας, δεν απαιτείται κατά κανόνα η ακριβής αιτιολογική διάγνωση του υπεύθυνου αιτίου, αφού αυτό δεν προσθέτει στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ειδική αναζήτηση του παθογόνου ιού γίνεται μόνο σε υποψία σοβαρών και συστηματικών ιογενών λοιμώξεων, όπως Herpes Simplex virus (HSV), Human Immunodeficiency virus (HIV) και Epstein-Barr virus (EBV) (πίνακας 2).¹⁶

Συμπερασματικά, αν και η διάγνωση στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας φαίνεται εύκολη, εντούτοις υπάρχουν σημεία που πρέπει κανείς να προσέξει, τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στις νεότερες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο. Μελλοντικά πεδία έρευνας και μελέτης αποτελούν: 1) η βελτίωση των γρήγορων δοκιμασιών άμεσης ανίχνευσης του *S. pyogenes* ομάδας A, 2) η ανάπτυξη απλούστερων θεραπευτικών σχημάτων, μικρότερης διάρκειας και 3) η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου.

Summary

Etiological diagnosis of streptococcal pharyngitis based on throat swab

E. Kalogeropoulou¹, S. Damianidou¹, G. Vrioni²

¹ Department of Clinical Microbiology, General University Hospital "Attikon", Haidari, Attiki, Greece

² Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

Sore throat is a common reason for consulting pediatricians and primary-care physicians. Most cases are of viral origin. *Streptococcus pyogenes* (Group A Streptococcus, GAS) is the most frequent

etiology of bacterial pharyngitis, and may cause more than 30% of pharyngitis cases in paediatric patients and 5–10% of sore throats among adults. Culture remains the microbiological reference method for detection of *S. pyogenes*. A definitive diagnosis is based on the results of a throat culture. Unfortunately, accurate diagnosis is difficult because (1) the majority of sore throats are viral in origin, (2) culture-based identification requires 24–48 hours, and (3) up to 15% of children are asymptomatic throat carriers of *S. pyogenes*. Other methods, like Rapid Antigen Detection Tests (RADT) and Direct Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs), may aid in the etiological diagnosis of streptococcal pharyngitis. RADTs are only screening tests for group A *Streptococcus* throat infections. In pediatric patients, if the direct antigen test is negative, and if this specific direct antigen test is known to have a sensitivity of <80%, a second throat swab should be examined by a more sensitive direct NAAT or by culture as a means of arbitrating possible false negative direct antigen test results. A convenient means of facilitating this two-step algorithm of testing for *S. pyogenes* in pediatric patients is to collect a dual swab initially, recognizing that the second swab will be discarded if the direct antigen test is positive. Although this is generally not necessary for negative test results in adults, new guidelines suggest that either conventional culture or confirmation of negative rapid antigen test results by culture should be used to achieve maximal sensitivity for diagnosis of *S. pyogenes* pharyngitis in adults. NAATs for *S. pyogenes* are more sensitive than direct antigen tests and, as a result, negative direct NAAT results do not have to be arbitrated by a secondary test. Culture is necessary for susceptibility testing. Even though penicillin remains the drug of choice with no reporting of resistance in *S. pyogenes* isolates, macrolide resistance rates have been increasing in Europe as well as in North America.

Key words

acute pharyngitis, throat swab, laboratory diagnosis

Βιβλιογραφία

1. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH; Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis Clin Infect Dis. 2002, 35 :113-125
2. Sidell D, Shapiro NL. Acute tonsillitis. Infect Disord Drug Targets 2012, 12 : 271-276
3. Fox WJ, Cohen MD, et al. Performance of rapid streptococcal antigen testing varies by personnel. J Clin Microbiol 2006, 44 : 3918-3922
4. Henningham A, Barnett TC, Maamary PG, Walker MJ. Pathogenesis of group A streptococcal infections. Discov Med 2012; 13:329-342.
5. Fox WJ, Mario J, Marcon JM, Bonsu KB. Diagnosis of Streptococcal Pharyngitis by Detection of Streptococcus pyogenes in Posterior Pharyngeal versus Oral Cavity Specimens J Clin Microbiol 2006, 44: 2593-2594
6. Goldfarb DM, Slinger R, Tam RK, Barrowman N, Chan F. Assessment of flocced swabs for use in identification of streptococcal pharyngitis. J Clin Microbiol 2009; 47: 3029-3030.
7. Tan TY, Ng LS, Sim DM, Cheng Y, Min MO Evaluation of bacterial recovery and viability from three different swab transport systems. Pathology. 2014; 46: 230-233.
8. Isenberg HD. Aerobic bacteriology Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2nd edition, ASM press, 2004, section 3.
9. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology 6th Edition 2006, Chapter 13, pp 710-712.

10. Rafferty ER, Jackson SC, Hooper DO. Multiforme eruption associated with an Arcanobacterium haemolyticum infection. *AMSRJ* 2014;1:49—51
11. Pérez-Trallero E, Montes M, Orden B, Tamayo E, Garcia-Arenzana JM, Marimon JM. Phenotypic and genotypic characterization of *Streptococcus pyogenes* isolates displaying the MLSB phenotype of macrolide resistance in Spain, 1999 to 2005. *Antimicrob Agents Chemother*, 2007; 51:1228-1233
12. Pires R, Rolo D, Mato R, Feio de Almeida J, Johansson C, Henriques-Normark B, et.al. Resistance to bacitracin in *Streptococcus pyogenes* from oropharyngeal colonization and noninvasive infections in Portugal was caused by two clones of distinct virulence genotypes, *FEMS Microbiol Lett* 2009; 296: 235–240.
13. Gerber MA, Shulman ST. Rapid diagnosis of pharyngitis caused by group A streptococci, *Clin Microbiol Rev* 2004;17: 571-580.
14. Bourbeau PP. Role of the microbiology laboratory in diagnosis and management of Pharyngitis. *J Clin Microbiol* 2003; 41: 3467-3472.
15. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, Martin JM, Van Beneden C. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases* 2012;55:1279-1282.
16. Baron EJ, Miller JM, Weinstein MP, et.al. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2013 Recommendations by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society for Microbiology (ASM). *Clinical Infectious Diseases* 2013;57: e22–121.
17. Slinger R, Goldfarb D, Rajakumar D, Moldovan I, Barrowman N, Tam R, Chan F: Rapid PCR detection of group A streptococcus from flocced throat swabs: a retrospective clinical study. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 2011; 10:33.
18. Uhl JR, Adamson SC, Vetter EA, Schleck CD, Harnsen WS, Iverson LK, Santrach PJ, Henry NK, Cockerill FR: Comparison of LightCycler PCR, rapid antigen immunoassay, and culture for detection of group A streptococci from throat swabs. *J Clin Microbiol* 2003; 41:m242-249.
19. Dunne EM, Marshall JL, Baker CA, Manning J, Gonis G, Danchin MH, et al. Detection of group A streptococcal pharyngitis by quantitative PCR. *BMC Infect Dis.* 2013;13: 312.
20. Johnson DR, Kurlan R, Leckman J, Kaplan EL. The human immune response to streptococcal extracellular antigens: clinical, diagnostic, and potential pathogenetic implications. *Clin Infect Dis* 2010; 50: 481–490.
21. Spellerberg B, Brandt C. *Streptococcus*. In: *Manual of Clinical Microbiology*, 10th ed., ASM Press, 2011, pp 331-349.
22. Clinical and Laboratory Standard Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 24th Informational Supplement M100-S24, 2014.
23. Cooper RJ, Hoffman JR, Bartlett JG, et al. Principles of appropriate antibiotic use for acute pharyngitis in adults: background. *Ann Intern Med* 2001; 134: 509–517.
24. XVII Lancefield, International Symposium on Streptococci & Streptococcal diseases, Greece, 2008, abstract book pp 15, 51, 159, 175
25. Jasir A, Schalén C, Strep-ERUO study group. Strep-EURO: progress in analysis and research into severe streptococcal disease in Europe, 2003–2004. *Euro Surveill.* 2005; 10: pii=2635. Available online: <http://www.euro-surveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=2635>
26. Stathi A, Papapaskevas J, Zachariadou L, Pangalis A, Legakis NJ, Tseleni-Kotsovoli A, Tassios PT for the Hellenic Strep-EURO Study Group. Prevalence of emm types 1 and 12 from invasive *Streptococcus pyogenes* disease in Greece—results of enhanced surveillance. *Clin Microb Infect* 2008;14: 797–812
27. Syrogiannopoulos GA, Grivea IN, Al-Lahham A, Panagiotou M, Tsantouli AG, Michoula Ralf René Reinert AN, van der Linden M. Seven-year surveillance of emm types of pediatric Group A streptococcal pharyngitis isolates in Western Greece *PLoS One.* 2013; 8:e71558.
28. Cummings L.A, Wu WK, Larson AM, Gavin SE, Fine JS, Coyle MB. Effects of media, atmosphere, and incubation time on colonial morphology of *Arcanobacterium haemolyticum*. *J Clin Microbiol* 1993; 31: 3223-3226.
29. Aliyu SH, Marriott RK, Curran MD, Parmar S, Bentley N, Brown NM, et al. Real-time PCR investigation into the importance of *Fusobacterium necrophorum* as a cause of acute pharyngitis in general practice. *J Med Microbiol* 2004; 53: 1029–1035.
30. Price SL, Hardy S, Gale P, Basten GP. Prevalence of *Fusobacterium necrophorum* in persistent sore throat samples. *Br J Biomed Sci* 2011; 68: 209–210.
31. Bisno AL. Acute pharyngitis: etiology and diagnosis. *Pediatrics.* 1996; 97: 949-954.

